

IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS ORGANIZACIONES

Importance of Financial Statement Interpretation in Organizations

Rocío Enríquez Corona

renriquez@uv.mx

<https://orcid.org/0009-0000-9311-1495>

Universidad Veracruzana

México-Veracruz

Fernando Alberto Jiménez Ferrer

fejimenez@uv.mx

<https://orcid.org/0009-0001-0535-6538>

Universidad Veracruzana

Veracruz, México

Jorge Díaz Enríquez

jorgdiaz@uv.mx

<https://orcid.org/0009-0004-4797-2584>

Universidad Veracruzana

México-Veracruz

María Elena Gutiérrez Olivarez

mariagutierrez@uv.mx

<https://orcid.org/0009-0008-9308-7921>

Universidad Veracruzana

México-Veracruz

Alejandro Lara Rivera

alelara@uv.mx

<https://orcid.org/0009-0002-6363-9517>

Universidad Veracruzana

México-Veracruz

RESUMEN

Los estados financieros dentro de las organizaciones proporcionan información importante, son instrumentos que sirven como base para determinar el patrimonio de estas, pues contienen toda la información contable y financiera, desde que la empresa inicia operaciones hasta una fecha determinada como lo que muestra el Balance General o el Estado de Situación Financiera en su contenido, sin embargo el Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias muestra la rentabilidad de la empresa por periodo determinado.

Es importante considerar también el Estado de Flujo de efectivo en donde se registran las entradas y salidas de efectivo, es un control estricto que da a conocer con el efectivo con el que cuenta la empresa para solventar sus operaciones financieras y operativas, preservando tener reservas para cubrir alguna emergencia y por último el Estado de Cambios en el Patrimonio da a conocer las variaciones en el capital social y las utilidades retenidas.

Así mismo se deben considerar también las notas a los estados financieros, las cuales forman parte de estos, aclarando algunos puntos, métodos y juicios utilizados en las operaciones contables y el impacto en la información financiera proporcionada.

La interpretación de los estados financieros son un factor importante dentro de las finanzas de la empresa, parte medular para la oportuna y acertada la toma de decisiones.

Palabras clave: Estados financieros, operaciones financieras, Notas a los estados financieros, organizaciones

ABSTRACT

Financial statements within organizations provide important information. They serve as the basis for determining an organization's equity, as they contain all accounting and financial information from the company's inception to a specific date. This is shown in the Balance Sheet or Statement of Financial Position, while the Income Statement or Profit and Loss Statement shows the company's profitability for a given period.

It is also important to consider the Statement of Cash Flows, which records cash inflows and outflows. This is a strict control mechanism that reveals the cash the company has available to cover its financial and operational expenses, while also ensuring reserves are maintained to address emergencies. Finally, the Statement of Changes in Equity shows the variations in share capital and retained earnings. Likewise, the notes to the financial statements, which form part of the financial statements themselves, should also be considered.

These notes clarify certain points, methods, and judgments used in accounting operations and their impact on the financial information provided. The interpretation of financial statements is an important factor within the finances of the company, a core part for timely and accurate decision making.

Keywords: Financial statements, financial operations, notes to the financial statements, organizations

INTRODUCCIÓN

La información es una herramienta que nos ha permitido sobrevivir y desarrollar diversas actividades, para las empresas es el instrumento que permite competir en un mundo globalizado por medio de operaciones contables y financieras que impactan a la economía, reguladas por las Normas de Información Financiera (NIF) que son un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información financiera que contienen los Estados Financieros, mismas que son aceptadas y adoptadas de manera generalizada por los usuarios de la Información Financiera.

Las NIF estructuran la teoría contable, la cual establece límites y condiciones de operación de los sistemas de información en esta materia. Sirve como marco regulador para la emisión de Estados Financieros, haciendo más eficiente el proceso de registro y presentación de estos en los entes económicos, disminuyendo discrepancias de criterio de interpretación que puedan originar diferencias importantes en la información que muestran los Estados Financieros.

DESARROLLO

Los estados financieros representan la información que el usuario general requiere para la toma de decisiones económicas. La información debe de ser útil porque el contenido debe ser significativo,

relevante, confiable, veraz y comparable, además de ser presentado oportunamente; tienen que ser consistente, objetivos y verificables; provisionales porque incluye estimaciones necesarias para poder determinar la información pertinente a cada periodo contable, como resultado de haber efectuado cortes convencionales en la vida de la empresa (considerada un negocio en marcha), por esta razón se puede medir lo siguiente:

a) El nivel de rentabilidad; es decir: “tomar decisiones de inversión y crédito. Los principales interesados al respecto serían los que pueden aportar financiamiento, como capital o crédito a la empresa. Este grupo está interesado en medir la capacidad de crecimiento y estabilidad de la empresa y su rentabilidad, para asegurar su inversión, la obtención de un rendimiento y la recuperación de esta inversión. (Capítulo 30 de la NIF A-1 “Objetivos de los estados financieros”, Normas de Información Financiera, CINIF)

b) La posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez, o sea: “aquelatar la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar recursos. Aquí tendrán interés los diversos acreedores, principalmente quienes han otorgado préstamos, así como los propietarios, los cuales quieren medir el posible flujo de dinero hacia ellos derivado de los rendimientos”. (Capítulo 30 de la NIF A-1 “Objetivos de los estados financieros”, Normas de Información Financiera, CINIF)

c) La capacidad financiera de crecimiento, lo que equivale a decir: “evaluar el origen y las características de los recursos financieros del negocio, así como el rendimiento de estos. En esta área el interés es general, pues todos están interesados en conocer de qué recursos financieros dispone la empresa para llevar a cabo sus fines, cómo los obtuvo, cómo los aplicó, y finalmente qué rendimiento ha tenido y puede esperar de ellos”. (Capítulo 30 de la NIF A-1 “Objetivos de los estados financieros”, Normas de Información Financiera, CINIF)

La Capítulo 30 de la NIF A-1 define los estados financieros con los siguientes términos:

Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera; son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada.

Partes que integran un estado financiero son tres:

1. Encabezado:

a) Nombre, razón o denominación sociales de la entidad.

b) Nombre del estado de que se trate.

c) Fecha o periodo contable por el cual se formulan.

Ejemplo:

La Comercial, S.A. de C.V.

Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2024

Juan José Pérez Gómez

Estado de resultados del 1º. De enero al 31 de diciembre de 2024.

2.- Cuerpo:

Debe presentar todos los conceptos, las cuentas y los valores que reflejan el resultado de las operaciones de la entidad, su situación financiera y sus cambios, así como las variaciones experimentadas en el capital contable.

El contenido informativo, tiene que ser significativo, relevante, veraz y comparable, además todas las cuentas y elementos que lo integran deberán estar correctamente valuados y presentados, de aquí la necesidad de las normas de valuación y presentación.

3.- Pie:

Incluye las firmas de las personas que lo elaboran, revisan, autorizan, etc. Tómese en cuenta que la obligación de la preparación de la información financiera recae sobre la dirección de la empresa; por tanto, el gerente, el director, el administrador o el propietario deberá firmar los estados financieros, así como el contador que los preparó, señalando la relación que guarda con los mismos, ya sea contador general, contralor, auditor, etc.

Balance General

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de las propiedades y derechos, obligaciones y capital, valuados y elaborados de acuerdo con las normas de información financiera.

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares.

Se debe elaborar en forma mensual de enero a diciembre, firmado por los responsables:

- Contador
- Revisor fiscal
- Gerente

Cuando se trate de sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general.

El balance general está estructurado con encabezado, cuerpo y pie, en donde el encabezado consta de nombre de la empresa, domicilio, R.F.C., el cuerpo se refiere al contenido del documento contable y el pie a las firmas.

Este documento contable muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, permite visualizar lo que tiene en el activo que son las propiedades de la empresa, el pasivo que representa las deudas que se tienen y el capital que revela el comportamiento de las utilidades o pérdidas.

El balance general se puede presentar en forma de cuenta y en forma de reporte.

ROGU, S.A. DE C.V.		
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX		
ACTIVO		
CIRCULANTE		
Bancos	88,525.00	
Clientes	63,250.00	
Inventarios	<u>31,250.00</u>	183,025.00
FIJO		
Eq. de Transporte	135,000.00	
Eq de oficina	<u>25,000.00</u>	160,000.00
Total de activo		<u><u>343,025.00</u></u>
PASIVO		
CIRCULANTE O CORTO PLAZO		
Proveedores		
IVA por pagar	33,925.00	
ISR por pagar	8,850.00	
PTU por pagar	<u>4,025.00</u>	46,800.00
CAPITAL		
Capital Social	250,000.00	
Utilidad neta del ejercicio	<u>46,225.00</u>	296,225.00
Total pasivo más capital		<u><u>343,025.00</u></u>
ELABORO		REVISO

Figura 1. Balance General en forma de reporte

ROGU, S.A. DE C.V.			
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX			
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE O CORTO PLAZO	
Bancos	88,525.00	Proveedores	
Clientes	63,250.00	IVA por pagar	33,925.00
Inventarios	<u>31,250.00</u>	ISR por pagar	8,850.00
	183,025.00	PTU por pagar	<u>4,025.00</u>
			46,800.00
FIJO		CAPITAL	
Eq. de Transporte	135,000.00	Capital Social	250,000.00
Eq de oficina	<u>25,000.00</u>	Utilidad neta del ejercicio	<u>46,225.00</u>
Total de activo	<u><u>343,025.00</u></u>	Total pasivo mas capital	<u><u>343,025.00</u></u>

Figura 2. Balance General en forma de cuenta

Estado de Resultados

El Estado de Resultados o Estado de Ganancias y Pérdidas es el documento o reporte contable que muestra el resultado de la operación de una empresa por un periodo determinado, en donde informa de manera detallada cuanto se obtiene por cada periodo de ingresos o ventas, gastos, costos y utilidad o pérdida del ejercicio contable.

Base para determinar el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) si se obtiene utilidad y la participación de las utilidades de los trabajadores (PTU), para obtener la utilidad neta.

El estado de resultados proporciona información de forma detallada o resumida dependiendo del procedimiento contable que la empresa utilice, los procedimientos contables son: el analítico o pormenorizado que utiliza 8 cuentas contables para el registro de las operaciones relacionadas para la compra y venta de productos, las cuales dan a conocer de forma más detallada lo relacionado con: Inventario, compras, gastos de compra, rebajas sobre compras y devoluciones sobre compras, ventas, rebajas sobre ventas y devoluciones sobre ventas.

NOMBRE DE LA EMPRESA:			
DATOS: DOMICILIO, R.F.C.			
ESTADO DE RESULTADOS DEL		AL 31 DEL	DEL
VENTAS TOTALES			450,000.00
DEVOL. S/VENTA		4,500.00	
REB. S/VENTA		12,000.00	16,500.00
VENTAS NETAS			433,500.00
INVENTARIO INICIAL			158,000.00
COMPRAS	410,000.00		
GASTOS DE COMPRA	5,000.00	415,000.00	
COMPRAS TOTALES			
REB. S/COMPRAS	12,500.00		
DEVOL. S/COMPRAS	16,000.00	28,500.00	
COMPRAS NETAS			386,500.00
MERCANCIAS DISP			544,500.00
INVENTARIO FINAL			165,000.00
COSTO DE VENTAS			379,500.00
UTILIDAD BRUTA			54,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN			
GASTOS DE VENTA			12,500.00
GASTOS DE ADMON			19,882.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN			21,618.00

Figura 3. Estado de Resultados detallado: Muestra todas las cuentas que constituyen cada rubro y el detalle de la aplicación de las formulas

El procedimiento de inventarios perpetuos o constantes solo utiliza 3 cuentas para el registro de la compra y venta de mercancías: Almacén, ventas y costo de ventas, facilitando el cálculo para determinar la utilidad y/o pérdida fiscal, caso contrario al procedimiento de inventarios en donde se tienen que aplicar varias formulas para obtener la pérdida bruta.

	NOMBRE DE LA EMPRESA		
	R.F.C.		
	DOMICILIO FISCAL		
	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE XXXX		
	VENTAS NETAS		785,600.00
MENOS:	COSTO DE VENTAS		385,000.00
IGUAL:	UTILIDAD BRUTA		400,600.00
MENOS:	GASTOS DE OPERACIÓN		
	GASTOS DE VENTA.	85,600.00	
	GASTOS DE ADMON.	95,150.00	180,750.00
IGUAL:	UTILIDAD DE OPERACIÓN		219,850.00
MAS:	OTROS PRODUCTOS	15,860.00	
MENOS:	OTROS GASTOS	7,800.00	8,060.00
IGUAL:	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PTU		211,790.00
	Fecha:		
	Elaboro		Autorizo
	Contador General		Gerente

Figura 4. Estado de Resultados simplificado

Es importante mencionar que derivado de la importancia en el uso de la tecnología, la mayoría de las empresas ya cuentan con softwares contables para el registro de las operaciones financieras, acción que hace más fácil el registro de las operaciones financieras.

Estado de flujo de efectivo.

El estado de flujo de efectivo es un documento contable que registra las entradas y salidas de efectivo dentro de la empresa, con la finalidad de conocer el origen y el uso de los recursos financieros, permitiendo conocer en un momento preciso la liquidez de esta, es conveniente realizarlo de forma diaria, para tener un mejor control sobre los recursos y su aplicación.

Existen varios tipos de estados de flujo de efectivo que se utilizan para controlar las entradas y salidas de efectivo, se pueden adecuar a las necesidades de la empresa, preferentemente se tiene que realizar por día, y hacer un cierre del mes para iniciar con los saldos del flujo de efectivo el mes siguiente, es importante que al cierre algunas cuentas contables que están vinculadas con el Balance General y el Estado de Resultados, tengan el mismo importe que arroja el flujo de efectivo, porque esto significa que están correctos los datos de los tres estados financieros, y la empresa puede tener la confianza de que la toma de decisiones es más certera para iniciar el siguiente periodo, es importante que todas las operaciones que se realizan en la organización estén perfectamente registradas en el libro diario, mayor y estados financieros, certificando además que los departamentos operativos tengan las mismas cifras al término e inicio del periodo contable.

NOMBRE DE LA EMPRESA R.F.C. DOMICILIO FISCAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2025			NOMBRE DE LA EMPRESA R.F.C. DOMICILIO FISCAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2025			NOMBRE DE LA EMPRESA R.F.C. DOMICILIO FISCAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2025		
CONCEPTO	ENE	FEB	CONCEPTO	ENE	FEB	CONCEPTO	ENE	FEB
CAJA Y BANCOS		226,893.67	CAJA Y BANCOS	226,893.67	210,464.83	VENTAS	38,500.00	30,800.00
VENTAS	38,500.00	30,800.00	EQ. DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	MENOS: COSTO DE VENTAS	17,607.17	14,929.67
PRESTAMO	250,000.00	0.00	MAQUINARIA	3,500.00	3,500.00	IGUAL: UTILIDAD BRUTA	20,892.83	15,870.33
DEPRECIACION	181.17	181.17	EQ. DE OFICINA	3,200.00	3,200.00	MENOS: GASTOS DE VENTA	10,553.33	10,553.33
OTROS	0.00	0.00	DEPRECIACION	-181.17	-362.33	IGUAL: GASTOS DE ADMO	8,941.00	8,941.00
TOTAL INGRESOS	288,681.17	257,874.84	TOTAL ACTIVO	238,412.50	221,802.50	IGUAL: UTIL. ANT. INT	1,398.50	-3,624.00
COMPRAS	4,882.50	4,532.50	PASIVO			MENOS: INTERESES	4,582.50	4,428.46
MANO DE OBRA	11,637.50	9,310.00	ACREEDORES	241,596.50	233,038.96	IGUAL: UTILIDAD O PERDIDA	-3,184.00	-8,052.47
GASTOS IND. DE FAB	1,087.17	1,087.17	ISR	0.00	0.00			
GASTOS DE VENTA	10,553.33	10,553.33	PTU	0.00	0.00			
GASTOS DE ADMON	8,941.00	8,941.00	TOTAL PASIVO	241,596.50	233,038.96			
INTERESES DEL PRESTAMO	4,582.50	4,428.46	CAPITAL					
ACT. FIJO	11,700.00		PERD. EJERC.	-3,184.00	-11,236.47			
AMORT. PRESTAMO	8,403.50	8,557.54	TOTAL DE PASIVO	238,412.50	221,802.49			
TOTAL DE EGRESOS	61,787.50	47,410.00	MAS CAPITAL		0.01			
REMANENTE DE EFECTIVO	226,893.67	210,464.83						

Figura 4. Conjunto de los tres estados financieros, en donde se observa básicamente en que rubros podemos identificar como se complementa la información financiera de las empresas

La utilización de estos tres estados financieros en conjunto es muy importante, porque derivado de la información que cada uno proporciona, la persona encargada de realizar el análisis financiero comprobará de manera general que todas las operaciones han quedado registradas, evitando la malversación de esta, seguro de que está proporcionando información confiable y segura para una acertada toma de decisiones.

Estado de Cambio en el Patrimonio

Este estado financiero forma parte de los cuatro estados financieros básicos en las empresas, en donde se realizan el aumento o disminución en las cuentas contables que integran el capital, por medio de la utilidad o pérdida del ejercicio, para que su interpretación pueda ser con mayor facilidad los elementos que lo integran tienen que estar clasificados y ordenados correctamente.

La información que se utiliza proviene del Balance General, Estado de Resultados y Estado de flujo de efectivo, donde se puede ver el origen y aplicación de los recursos de la empresa, los movimientos que se realizan tienen que estar autorizados por los socios cuando efectúa la junta de asamblea en el mes de abril del año inmediato superior, es cuando se da a conocer el resultado fiscal de la empresa, como personas morales están obligadas a presentar su declaración anual del ejercicio inmediato anterior en el mes de marzo del año siguiente.

Por ejemplo, la declaración anual de las personas morales de 2024 la presentan en el mes de marzo de 2025, es donde se determina el resultado fiscal, su junta de asamblea la tienen que realizar en el mes de abril de 2025.

NOMBRE DE LA EMPRESA
R.F.C.
DOMICILIO FISCAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 31/12/2024

CONCEPTO	SALDO 31/12/2023	DEBE	HABER	SALDO 31/12/2024
CAPITAL SOCIAL	250,000.00			250,000.00
APORTACION DE CAPITAL	50,000.00			50,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS	125,000.00	59,750.00		65,250.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	-58,000.00		58,000.00	0.00
RESERVA PARA TECNOLOGIA	25,000.00		1,250.00	26,250.00
RESERVA LEGAL	10,000.00		500.00	10,500.00
	402,000.00	59,750.00	59,750.00	402,000.00
La empresa realiza los siguientes movimientos del Capital de la empresa aprobado por los socios				
1.- La pérdida fiscal que la se asorva contra las utilidades acumuladas				
2.- A pesar de la perdida se considere el incremento de las reservas legales del 5 % de lo que se tiene de saldo al 31/12/2024				

Figura 5. Estado de flujo de efectivo

ASIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
-1-			
UTILIDADES ACUMULADAS		59,750.00	
	PERDIDA DEL EJERCICIO		58,000.00
	RESERVA LEGAL TECNOLOGIA		1,250.00
	RESERVA LEGAL		500.00
		59,750.00	59,750.00

Figura 6. Registro en libro diario de las operaciones derivadas del flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo tiene como finalidad presentar el capital que tienen la empresa, derivado de las aportaciones, utilidades, pérdidas y las diferentes reservas que establecen los socios en conjunto.

Como se puede observar los cuatro estados financieros están relacionados entre ellos, si hubiera alguna discrepancia los estados financieros no cuadrarían entre sí, por esta razón es importante conocer como se puede realizar de una forma general que los estados financieros estén correctos y tomar en cuenta la importancia de su revisión en conjunto.

Las razones financieras también forman parte importante de este estudio, son indicadores que se calculan a partir de los datos de los contenidos en los estados financieros de la empresa, que sirven para evaluar la fortaleza o debilidad financiera de esta, como la liquidez, la rentabilidad, endeudamiento y Actividad y eficiencia (Activos (inventarios e inversiones), recursos) por mencionar las más importantes, son herramientas importantes para que quien analice y evalúe los estados financieros tomen decisiones de acuerdo a la estabilidad financiera de la misma, además de permitir a contadores y administradores tener una visión más clara de situación financiera, para conocer

cuales son sus debilidades y fortalezas, base primordial para minimizar riesgos innecesarios por una mala decisión, en caso contrario tomar una buena decisión en beneficio de todos los que integran la organización.

Rentabilidad de la empresa por medio de la utilidad.

Rentabilidad =	$\frac{(\text{valor final}-\text{Valor inicial}+\text{Ingresos adicionales})}{\text{Valor inicial}} \times 100$
Rentabilidad =	$\frac{(180,000.00-160,000.00+12,000.00)}{160,000.00} \times 100 = 20\%$
	Representa la rentabilidad del 20 % de la inversion inicial
	Datos informativos
Ventas	180,000.00
Costos	160,000.00
Otros ingresos	12,000.00

Figura 6. Cálculo de rentabilidad

Liquidez da a conocer la capacidad de la empresa para cumplir el pago de nómina, proveedores y otros.

Liquidez =	$\frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}} = \text{Liquidez}$
Liquidez =	$185,950.00 / 85,650.00 = 2.17$
	Representa que con su activo circulante puede pagar mas de dos veces la deuda

Figura 7. Cálculo de liquidez

Endeudamiento muestra el grado de deudas a pagar.

Endeudamiento =	$(\text{Activo total} / \text{pasivo Total}) \times 100$
Endeudamiento =	$392,025.00 / 146,800.00 = 26.7$
	Representa del 100 % de activo debe solo el 26.7 %

Figura 7. Cálculo de endeudamiento

Productividad mide la eficiencia en el control de existencias de los inventarios o mercancías en el almacén, utilizando a la filosofía de producción y gestión de inventarios Just in time.

Productividad=	$(\text{Ventas totales} / \text{Activos totales}) \times 100$
Productividad=	$285,300.00 / 586,230.00 = 0.4867 \times 100 = 48.67 \%$
	Representa que el total de activo estan siendo productivos en un 48.67 %

Existen algunas otras razones financieras que se aplican a otros rubros de los Estados Financieros para obtener un panorama más preciso, regularmente las utilizan las empresas multinacionales por el número de rubros que manejan, además de tener un impacto financiero a nivel internacional.

Las empresas en general, no importando su tamaño tiene que conocer la importancia de conocer, analizar e interpretar la información financiera que proporcionan los estados financieros, donde se encuentran el resumen del registro de las operaciones de compra, ventas y gastos de estas, así como la utilidad o pérdida del ejercicio.

Las notas a los estados financieros

Finalmente, no olvidemos incluir las notas a los estados financieros, parte importantísima de los mismos, ya que nos describen los métodos utilizados o el cambio de métodos en la contabilidad y su impacto en la información proporcionada.

También nos describen las políticas contables utilizadas, así como los juicios utilizados en las estimaciones y montos presentados en los estados financieros (CINIF, 2025).

CONCLUSIONES

En resumen, es de suma importancia que las empresas pequeñas, medianas y grandes realicen el análisis financiero de cuando menos los cuatro Estados Financieros Básicos, para que puedan conocer la rentabilidad, liquidez, endeudamiento, y productividad derivado del registro de las operaciones contables, que proporcionan las rubros o cuentas que generan los estados financieros, proporcionando de una forma detallada la situación financiera de la empresa, coadyubando a mejorar la gestión de los recursos y la eficiencia de las operaciones, contribuyendo de esta forma a la fortaleza financiera y el éxito a largo plazo de una empresa.

REFERENCIAS

Calleja, F. y Calleja, F. (2016). *Análisis de estados financieros*, Editorial Pearson

CINIF, (2025). *Normas de Información Financiera (NIF) 2025*. Editorial IMCP

Guajardo, G. y Andrade, G. (2025) *Contabilidad Financiera*, Editorial Mc Graw Hill

Lara, E. y Lara O. (2019). *Práctica contable del primer curso de contabilidad*, Editorial Trillas,

Lara, E. y Lara R. (2020). *Primer curso de contabilidad*, Editorial Trillas.

Montaño, A. (2013). *Interpretación dinámica de los estados financieros, Técnica presupuestal*, Editorial trillas.

Romero, L. y Romero, O. (2023). *Principios de contabilidad*, Editorial Mc Graw Hill, séptima edición

CPCON (08 de noviembre de 2025). *NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros (México)*.

<https://www.grupocpcon.com/es-mx/nif-a-3-necesidades-de-los-usuarios-y-objetivos-de-los-estados-financieros/>

Hamlin N. (10 de noviembre de 2025). *Controlar los Costos de la empresa*.

<https://www.concur.co.uk/blog/article/what-is-cash-flow-statement-definition-and-importance>

Scala Learning (10 de noviembre de 2025) Unidad 2 Los estados financieros

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r157r/w12827w/AnalsInterprEdosFin_Unidad2.pdf

Universidad Politécnica de Madrid. (07 de noviembre de 2025). Estados Financieros, ¿Qué son y porque son tan importantes para tu empresa?

<https://ienupm.com/estados-financieros-que-son-y-por-que-son-tan-importantes-para-tu-empresa/>

Universidad Veracruzana (8 de noviembre de 2025) Estado de resultados

https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/contabilidad_financiera1_unidad_3.pdf